

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER
L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA
DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC
NATIONAL DE TAZEKKA**

**TERRITORIAL MARKETING : WHAT APPROACH TO MARKETING THE
BRAND IMAGE AND STRENGTHENING THE POSITIONING AND
DYNAMICS OF ECOTOURISTIC DESTINATIONS "CASE OF TAZEKKA
NATIONAL PARK"**

HARROUSSI BAHA EDDINE

Doctorant à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

bahaeddine.harroussi@gmail.com

CHAKOR ABDELLATIF

Professeur de l'Enseignant Supérieur l'Université Mohammed V de
Rabat, Maroc

abdellatif.chakor@um5.ac.ma

BELMAATI HICHAM

Professeur Habilité à l'Institut National de l'Action Sociale, Tanger,
Maroc

hicham.belmaati@gmail.com

Date de soumission: 20/08/2019

Date d'acceptation: 28/11/2019

Date de publication: 09/12/2019

DOI :

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

RESUME

L'enjeu de cette production scientifique est d'examiner l'image de marque des destinations écotouristiques et plus particulièrement le parc national de Tazekka. L'article explicite l'effort des acteurs territoriaux en matière du positionnement marketing pour faire attirer leurs cibles soit les touristes et les acteurs privés. Tazekka comme étant une aire protégée, incarne d'après l'étude de l'offre et l'analyse de la demande, un exemple concret de manque d'image de marque de ces destinations.

En guise de théorie, le marketing territorial -marketing au but non lucratif- implique l'intervention des différents partenaires locaux et la mise en place d'une stratégie partagée et cohérente qui dévoile un plan d'action intégré et partagé. Alors, quel est l'apport du marketing territorial pour les destinations écotouristiques ? Et quelle sera la démarche stratégique à mener pour la mise en valeur et la maximalisation de ces destinations ?

Le présent article a pour finalité d'apporter une approche en maximalisant l'image de marque des destinations écotouristiques qui pourra arc-bouter les recherches et les études en marketing territorial et spécifiquement les petits et moyens territoires et les destinations écotouristiques.

Le défi de cette recherche c'est de déceler les informations et les analyses fiables sur la base d'une population étroite ainsi de diriger d'autres recherches vers les études des petites et moyens territoires et des zone touristiques. Certes, la démarche marketing cerne aussi l'évaluation de la réalisation des finalités précitées et prévues et la réussite des choix stratégiques.

MOTS CLES : Marketing territorial, positionnement marketing du territoire, image de marque des destinations, stratégie partagée, plan d'action intégré, écotourisme et destinations écotouristiques, communication territoriale.

ABSTRACT

The challenge of this scientific production is to examine the brand image of ecotouristic destinations and more particularly the Tazekka National Park. The article explains the efforts of territorial actors in marketing positioning to attract their targets whether tourists and private actors. Tazekka as a protected area, embodies from the study of supply and demand analysis, a concrete example of lack of brand image of these destinations.

By way of theory, territorial marketing -non profit marketing- involves the intervention of the various local partners and the implementation of a shared and coherent strategy that unveils an integrated and shared action plan. So, what is the contribution of territorial marketing to ecotouristic destinations ? And what will be the strategic approach to upgrade and maximize these destinations ?

The purpose of this article is to provide an approach maximizing the brand image of ecotouristic destinations that will be able to combine research and studies in territorial marketing and specifically small and medium-sized territories and ecotouristic destinations.

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

The challenge of this research is to detect reliable information and analyzes on the basis of a narrow population and to direct other research to the studies of small and medium territories and tourist areas. Admittedly, the marketing approach also concerns the evaluation of the achievement of the abovementioned and planned objectives and the success of the strategic choices.

KEYWORDS : Territorial marketing, territorial marketing positioning, brand image of destinations, shared strategy, integrated action plan, ecotourism and ecotourism destinations, territorial communication.

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

INTRODUCTION

« Le marketing pourrait servir le territoire pour mieux valoriser ses avantages comparatifs » (BENKO, 1999). Cette citation est devenue une conviction dans le monde entier, ainsi qu'au Maroc. Les dirigeants des Etats et des territoires ont accordé une grande importance à la gestion et à la valorisation des territoires. Les pays développés sont arrivés à créer des marques de villes pour se positionner et pour bien marquer leur identité. Un marketing sans but lucratif « AMA » « American Marketing Association » « explicite l'attitude des gouverneurs locaux qui veulent promouvoir l'attractivité de leur territoire sans l'objectif de générer des gains » (ASWORTH et VOOGD 1990). Après la mondialisation de l'économie et de la politique, le monde a implémenté la décentralisation des pouvoirs. Le Maroc a mis en œuvre le plan de la régionalisation avancée, projet ambitieux qui nécessite un arsenal juridique, politique, économique et social pour atteindre la maturité.

Le présent article traite deux constats complémentaires c'est lorsqu'un territoire est appelé à attirer parallèlement des investissements et des visiteurs, les acteurs locaux doivent mettre en valeur leurs territoires en appliquant des démarches stratégiques promotionnelles. Notre mission est de divulguer les résultats de l'étude et les données de l'offre touristique en vue de soulever le débat et proposer des interprétations et des analyses constructives et de vifs enseignements sur le positionnement territorial ce qui mènerait aux bonnes pratiques.

1. LE MARKETING TERRITORIAL AU SERVICE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES

Le marketing territorial « est une démarche méthodologique qui permet de construire une stratégie partagée et unifiée et un plan d'action en mobilisant des partenaires » (GOLLAIN, 2014), le marketing des territoires peut servir les destinations touristiques et écotouristiques pour améliorer leur attractivité, leur visibilité et leur compétitivité. « Un nouveau marketing est né en faveur du secteur du tourisme » (GAYET, 2008), la démarche du marketing territorial est exhaustivement puissante que celles du marketing touristique ou du marketing institutionnel. « L'objectif du marketing territorial est d'impliquer les acteurs à travers la mise en pratique de boîte à outils marketing » (GOLLAIN, 2014), autrement dit la finalité du marketing est de co-construire une stratégie unifiée et partagée en collaboration avec tous

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

les acteurs concernés. Donc l'investisseur n'est pas seulement un client mais un partenaire qui est appelé à nouer des relations avec des acteurs externes dans le but de promouvoir la visibilité du territoire.

Le marketing territorial identifie 12 marchés à analyser, il s'agit du « *tourisme, loisirs, consommateurs, capitaux mobiles, entreprises mobiles, événements professionnels, événements festifs, populations inactives ciblées, populations actives ciblées, universitaires, grandes écoles, associations, entrepreneurs, équipementiers* » (GAUCHERAND 2009), donc le tourisme et au sommet des marchés à analyser car il représente une importante source de revenus de l'économie présentielle et des ressources mobiles. Conformément à ce qu'on vient de noter, « pour les milieux naturels et pour les petits et moyens territoires, la mobilité accrue des particuliers représente une opportunité parce qu'elle génère des revenus qui relatent les territoires indépendamment de leur capacité productive et valorise des avantages culturels, écosystémiques, paysagers et patrimoniaux » (ÉDOUARD, 2008 ; MAINET, 2007). En effet, les destinations touristiques doivent adopter des démarches collectives du marketing territorial pour améliorer leur attractivité. Pourtant « Les travaux de recherche en marketing territorial concernent en majeure partie les géantes destinations » (BARABEL, 2010), autrement dit les recherches en marketing territorial concernaient les métropoles et les grandes villes et régions y compris les grandes destinations touristiques. « Les territoires qui aient une diversité culturelle et naturelle attirent l'esprit créatif des talents et des artistes ingénieux » (LIEFOOGHE, 2010).

2. LE POSITIONNEMENT TERRITORIAL : UNE DEMARCHE PRIMORDIALE ET NON DISCRIMINANTE

Le positionnement consiste à « conférer à une destination des caractéristiques distinctives susceptibles de la rendre « fascinante » aux yeux des cibles endogènes et exogènes et en la différenciant des territoires concurrents » (MEYRONIN, 2009). Le positionnement territorial s'inspire des repères tangibles (produits, services, caractéristiques, partenaire et acteurs, infrastructures, emplacement géographiques) et des repères intangibles (sensorialité, histoires, valeurs, sens, visions, marque, identité, image).

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

La taille du territoire n'est pas un élément discriminant pour le choix d'un positionnement. Les destinations rurales présentent une attraction pour les touristes grâce au bien-être, la sympathie, la qualité de vie, le calme...etc. « *La valeur des revenus mobiles et de l'économie présentielle (revenus des particuliers, des habitants et des touristes) constitue un revenu important que celui de l'économie productive* » (MAINET, 2012). Ceci dit, que malgré les petits et moyens territoires souffrent en déficit d'image (ZELLER, SERVAL & ALAUX, 2015), ils peuvent constituer une source financière importante. Le positionnement déblaie le chemin aux partenaires pour contribuer de leur part à la mise en place d'une stratégie unifiée et cohérente du territoire. La présente illustration (figure n°1) démontre que le positionnement est le cœur de la stratégie marketing du territoire et celui qui relie entre le marketing territorial stratégique et le mix territorial. Le positionnement « consiste à avantager certains facteurs et certaines caractéristiques » (BOURKACHE & TESSA, 2015).

Figure N° 1 : les 6 politiques du mix territorial et leur relation avec le positionnement territorial

Source : A. Benabdelhadi et S. Moussalim (2012), le marketing territorial « cas de la région de l'Oriental », Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement.

Le positionnement territorial se fait après l'analyse des états des lieux, de l'offre et de la demande et en parallèle avec l'aménagement de l'offre territoriale. La concrétisation du positionnement se fait grâce à la définition des actions de la communication. Pour sa crédibilisation, il est impératif de le discuter et de le communiquer avec les partenaires.

3. L'IMAGE DE MARQUE DU TERRITOIRE : REUNIONS DE CONCEPTS MAJEURS

L'image de marque implique le positionnement pertinent, l'identité claire et la forte personnalité. En effet, positionnement il faut construire une identité qui se crée à travers les

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

relations entre les acteurs. « L'identité territoriale constitue alors un antécédent à l'image et à la réputation de l'offre territoriale » (KAVARATZIS & HATCH, 2013). Il est donc primordial de créer une identité grâce à la gestion des relations entre les acteurs du territoire.

Grosso modo, l'image du territoire est le résultat de l'ensemble des démarches accomplies par les parties prenantes ainsi que les caractéristiques géographiques du territoire. L'image forte du territoire se résume par son attractivité et de sa capacité de faire implanter des facteurs économiques voire des personnes (habitants, touristes, entrepreneurs...) et des acteurs (entreprises, associations...). Un autre facteur à prendre en considération est celui qui concerne le bien-être, la fierté d'appartenance et le comportement des habitants avec leur territoire. Ce volet traite l'insertion et l'intégration de la population locale dans la mission territoriale, pourtant leur insertion nécessite des mécanismes à travers la création des liens avec le territoire. Cette fonction qui entame le volet des habitants nourrit l'identité du territoire et son image. Les petits et moyens territoires représentent une image banale et ordinaire, c'est pour cela qu'il faut bâtir une identité grâce à la création d'événements. City branding est défini comme « l'incarnation emblématique et résolue de toutes les données liées à une ville pour l'objectif de générer des associations, des idées et des facteurs de productions » (LUCARELLI & BERG, 2011, p.21). Donc la stratégie de marque territoriale et la célébration des événements impliquent et attirent des partenaires et des personnes et optimisent l'image du territoire.

4. L'ECOTOURISME, NOTION ET EMERGENCE

L'écotourisme est une forme du tourisme durable centrée sur la découverte de la nature et de l'écologie urbaine. L'écotourisme, c'est l'art de voyager en ayant pour idée maîtresse la rencontre de l'autre, la compréhension et le respect de son mode de vie, avec le souci constant de perturber le moins possible l'écosystème social. La création du 1er parc national a été le 1er Mars 1872 dans le but de préserver la nature de la région de Yellowstone. Donc on note qu'auparavant la création des aires protégées avait pour but la préservation de la nature mais à travers les générations l'homme éprouvait du plaisir à découvrir la nature, à rencontrer l'autre et à accepter ses coutumes, sa culture et sa civilisation. « L'écotourisme peut représenter un atout puissant pour les régions naturelles pour diversifier leurs activités

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

économiques tout en protégeant leurs patrimoines écosystémiques » (BOLTON, 1992 ; GAUTHIER, 1993). Certes, le tourisme est l'un des moteurs de la croissance économique et de sa part l'écotourisme représente est une forme du tourisme qui génère des activités connexes au monde rural près des zones de protection naturelle et des parcs et réserves de protection. Selon (LEQUIN, 2001) plusieurs problèmes se posent, c'est que d'une part un touriste peut changer rapidement son comportement et d'autre part l'écotourisme présente des activités saisonnières. Donc les revenus de l'écotourisme dépendent des périodes de l'affluence touristique. L'écotourisme présente des opportunités pour la vie économique et sociale des zones éloignées c'est pour cela qu'il faut créer des activités diverses pour générer des revenus à long terme et tout le long de l'année.

5. L'ECOTOURISME AU MAROC

Le Maroc est un grand pays, contenant des paysages très diversifiés allant des sommets enneigés de l'Atlas aux plaines verdoyantes, en passant par le désert et les côtes atlantiques et méditerranéennes, sans oublier les forêts et les lacs. Cette diversité est très intéressante pour l'écotourisme. « Selon une étude réalisée en 2003 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour le compte du gouvernement marocain, l'écotourisme n'est pas du tout développé, malgré une forte demande en faveur de ce produit ». Ceci dit que malgré les immenses potentialités naturelles l'écotourisme n'est pas encore valorisé et mal exploité. Au Maroc il s'agit juste d'un tourisme rural confirmé par le PNUD en 2003, parce que pour dire un écotourisme il s'agit d'un développement à la fois économique et social tout en ayant conscience du principe de la protection et la conservation de la nature. En 25 janvier 2016 le gîte d'El Khorbat trouve sa fierté de la part du PNUD en ayant la nomination du modèle de réussite d'écotourisme. « Gîte El Khorbat est actuellement un admirable projet écotouristique d'une dizaine de chambres, une crèche, un atelier artisanal et un musée qui regorgent de tableaux, documents et objets historiques et culturels patiemment collectés par Hmad au fil des années. Hmad Benamar emploie 23 personnes (dont 15 femmes), ce qui représente, un véritable changement de mentalités et d'esprits dans cette région plutôt conservatrice » (PNUD, 2016). On n'a pas eu une confirmation de la part du PNUD en question

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

de développement écotouristique. Deux parcs nationaux sont inscrits dans la liste indicative de l'UNESCO, il s'agit du parc national de Dakhla (1998) et du parc national de Talasemtane (1998) ainsi l'Oasis de Figuig (2011), Aire du Dragonnier Ajgal (1998) et Le chapelet d'oasis de Tighmert, Région présaharienne du Wad Noun (2016). Sans omettre, Ksar d'Aït Ben-Haddou qui figure dans la liste du patrimoine mondial culturel ainsi que d'autres patrimoines culturels marocains.

6. UN BREF APERÇU SUR LE PARC NATIONAL DE TAZEKKA

6.1 L'IDENTIFICATION DE LA ZONE D'ETUDE : LE PARC NATIONAL DE TAZEKKA

Le parc national de Tazekka se situe dans la ville de Taza et le PAT (pays d'accueil touristique) d'Al Hoceima. Historiquement, le deuxième parc qui a été identifié après celui de Toubkal. Le parc national de Tazekka se situe dans la cédraie du massif de Tazekka, il est créé en 1950 sur une superficie de 580 Ha, puis étendu en 2004 aux autres forêts, ce qui a porté sa superficie à 13.737 ha. Il est un territoire original par sa biodiversité, par ses paysages et par ses grottes, sa végétation comprend des forêts de Cèdre de l'Atlas, de Chênes et de Thuya. Sa flore comprend environ 600 espèces, la faune du Tazekka comprend plus de 30 espèces de mammifères dont le Sanglier, le Hérisson d'Algérie, le Lièvre, l'Ecureuil, le Porc épic, le Chacal, le Renard, la Belette, la Loutre, la Genette et la Mangouste, 83 espèces d'oiseaux dont les plus remarquables sont des rapaces peuplant les falaises du site. Deux espèces de grands mammifères ont été réintroduites dans ce parc, il s'agit du Cerf de Berbérie et du Mouflon à manchettes. Le parc renferme la plus profonde grotte du pays, il s'agit de la grotte Friouato. L'idée motrice de la création de ce parc c'est de conserver et protéger ses ressources naturelles et sa biodiversité de la part de l'administration les Eaux et Forêts, l'Institut Scientifique Chérifien et la Société des Sciences Naturelles du Maroc. La région de Tazekka renferme des sites variés et offre à ses écotouristes :

- ***Les forêts, une nature luxuriante, une faune diversifiée, la montagne : des paysages majestueux, des richesses naturelles et culturelles ainsi des monuments historiques. ; *Un patrimoine souterrain remarquable (Taza est la capitale des grottes) ; *La chasse, la pêche, les randonnées, un climat estival frais ; *Un tourisme spéléologique : contenant le plus grand nombre de grottes dans le Maroc ; *Un tourisme de nature : ayant la cédraie, site de l'Oued**

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

El Bared, les cascades de Rass Lma, station estivale de Bab Boudir, grotte Friouato, Site de Sidi Majbar, lac de Tamda et le mont enneigé tout au long de l'année de Bouiblane.

6.2 EXPOSE SUR L'OFFRE TOURISTIQUE DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

D'après la GIZ (*La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ; l'agence de coopération internationale allemande pour le développement*) et l'administration des eaux et des forêts (*haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification*), le parc souffre d'une faible notoriété et il est incapable de créer une dynamique pour un développement régional, économique et social. Le Tourisme et l'Industrie représentent une activité économique très secondaire, avec de modestes infrastructures principalement à Taza. Des infrastructures absolument insuffisantes pour développer l'écotourisme dans la région. Ayant des gîtes de 2^{ème} catégorie avec 32 lits, une auberge de 36 lits et 2 campings sauvages ainsi que des agences de voyages pour la billetterie Haj-Omra. Malgré l'existence des infrastructures de base, voir les routes, les télécommunications, l'eau potable et l'électricité, on constate l'absence d'une structure administrative dédiée au tourisme dans la région, le rôle de la direction du parc se limite à la gestion de la biodiversité de Tazekka. Le parc a deux bureaux d'information, l'un se situe au centre de Bab Boudir, l'autre dans le bureau de la grotte Friouato. Les nuitées et les arrivées pendant l'année 2013 dans les gîtes et les auberges comptent à 0% dans la région de Taza, la grotte Friouato reste le seul site qui attire les touristes fréquentant Tazekka avec des diminutions et des évolutions entre 2007 et 2010 en ayant successivement 10700, 12534, 12598 et 8951 visiteurs. Entre 2011 et 2013 on enregistre successivement 6329, 7351, 7903, 7194. Le tourisme à Tazekka connaît une fréquentation de plus de 70% de la population de Taza et ses environs (Guersif et Oued Amlil), donc la région connaît un tourisme local et régional, et ces fréquentations concernent les weekends et le festival de Bab Boudir. Les visiteurs d'ailleurs représentent 12% pour Rabat/Casablanca et 6% de Fès/Meknès.

En gros, le parc national de Tazekka présente des insuffisances au niveau de l'offre écotouristique à cause des infrastructures touristiques minables, d'information et des services connexes, l'absence des démarches de commercialisation et de promotion, manque de collaboration avec les entités locales, l'absence d'une structure dédiée au tourisme en faveur

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

de Tazekka et la passivité des acteurs. Ceci affaiblit la fréquentation des touristes, du tourisme d'estivage et d'événements, du tourisme local et régional et du tourisme intensif en fréquentant juste les sites touristiques de la grotte Friouato et Bab Boudir.

7. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS DE L'ETUDE

Notre étude conclut que 95% des touristes sont des amoureux de la nature sur la base d'un échantillon de 120 questionnaires en confirmant leur plaisir voire la découverte, la détente, bien-être, l'aventure et le plaisir de se reposer. La diversité de nature est l'une des raisons déterminantes qui pousse les visiteurs à fréquenter les endroits ruraux suivie de la notoriété de destination, la facilité d'accès et les voyages organisés. L'attractivité du parc national de Tazekka représente 11% explicitée par les gens voulant visiter le parc avec l'impératif de se renfermer des infrastructures de base voire l'hébergement (gites, refuges, auberges), des cuisines locales avec ses ingrédients, des guides et des services d'information tout en ayant des divertissements sportifs et culturels. Sur la base de 120 des interviewés seulement 14% connaissent le parc.

7.1 ANALYSE DU POSITIONNEMENT TERRITORIAL A TAZEKKA

Comme toutes les destinations écotouristiques, le tourisme printanier et d'estivage est au sommet des périodes de l'affluence écotouristique au contraire de tourisme urbain. Notre étude explicite successivement que 44% et 43% des personnes interrogées fréquentent et pensent fréquenter les zones naturelles pendant le printemps et l'été. Ceci impacte négativement sur la fréquentation des destinations écotouristiques. A la lumière de l'analyse bi-variée que nous avons, même les gens qui habitent dans les régions orientales (0,8%) près de Taza ne connaissent pas le parc, les régions centrales (5,9%) et les régions occidentales (4,2%) présentent les pourcentages les plus représentés parmi ceux qui connaissent le parc.

La diversité naturelle de Tazekka offre un écotourisme varié dont la nature et la culture doivent être valorisées pour un essor économique. Ceci dit que le positionnement écotouristique, naturel et culturel va valoriser le parc de Tazekka et va accroître sa notoriété et son image et ceci nécessite l'interaction et la collaboration de toutes les entités concernées ainsi que les acteurs locaux. L'aire protégée de Tazekka est connue mondialement par son patrimoine spéléologique en ayant le plus grand nombre de grottes dans le Maroc et il peut

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

concurrencer les autres sites écotouristique et spéléo-touristique en matière de quantité et de profondeur des grottes. Le parc renferme des sites touristiques pour pratiquer le sport des montagnes et des grottes pour les amoureux de l'aventure, notamment un facteur fondamental pour le positionnement mais nécessite d'être clarifié.

Le positionnement territorial permet d'atteindre les enjeux de notoriété et d'image auprès les cibles endogènes comme exogènes dans le but de renforcer la fierté d'appartenance, fédérer les acteurs locaux et dynamiser l'économie local.

Le parc national de Tazekka est mal positionné malgré ses atouts, ses opportunités et ses potentialités écotouristiques. Ce constat résume la passivité des acteurs locaux en matière de la stratégie marketing et des actions de promotion et de communication ce qui influence négativement sur l'implantation des investisseurs. Là on constate que le positionnement est une démarche qui se voit absolument primordiale pour accroître la notoriété d'un territoire. Outre le fait que les associations réalisaient un travail de fond pour développer la notoriété de la région de Tazekka, les acteurs locaux qu'ils soient de Tazekka ou de la ville de Taza ne réalisent pas des démarches d'analyses et d'études pour révéler l'origine et les facteurs de la modeste situation de leur territoire. Donc il conviendrait de noter qu'une notoriété modeste et une image négative est due à l'absence de positionnement ce qui impacte l'intention d'implantation des acteurs privées et des entrepreneurs locaux ce qui affecte négativement en stade final sur la fréquentation des touristes.

7.2 PROFILS ET MOTIVATIONS DES ECOTOURISTES MAROCAINS

Pour bien clarifier le positionnement de l'offre touristique, on est appelé à déceler les motivations des écotouristes marocains. L'écotouriste marocain est fasciné par les aspects culturels, traditionnels, historiques et naturels, c'est pour cela qu'il faut conserver et valoriser ces trésors pour les commercialiser soigneusement et il est aussi attiré par les manifestations culturelles et sportives. Notre étude a révélé que les écotouristes marocains présentent plusieurs profils à savoir :

- ***Les voyageurs reposés** : ce profil favorise les voyages pour les séjours de repos, de bien-être et le contact de la population locale et de l'apparence traditionnelle et écotouristique de la région ; ***Les trekkers** : autrement cités les randonneurs avec le service

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

de sécurisation, de disponibilités des services humaines (guides, informations, gîtes, cuisines...etc.) ; *Les voyageurs d'auto-tour : visiter plusieurs sites en un seul séjour ; *Les campeurs : ce sont ceux qui favorisent les campings ; *Les sportifs ; *Les influencés : autrement dit les tardifs qui profitent des expériences des autres ; *Le citoyen : les amateurs de la nature avec un hébergement au centre de la ville, cette niche va bénéficier des services locaux à savoir : les guides, l'information...etc.

A noter qu'une personne peut présenter plusieurs profils tout dépend de son plaisir, par exemple le trekkeur peut être amateur du sport et il peut emprunter le camping ou le gîte et bénéficier de plusieurs randonnées en un seul séjour.

7.3 LE MARKETING DES TERRITOIRES : UNE APPROCHE IMPLIQUANT DES PARTENAIRES

De prime abord il est indispensable de créer un comité de développement touristique. La préoccupation de ce comité est de faire introduire de façon permanente de nouvelles idées et de nouveaux mécanismes développant le tourisme dans le parc et aussi d'être au courant de la veille stratégique. Dans un deuxième temps le comité va impliquer plusieurs acteurs locaux qui auront comme mission le développement écotouristique dans le parc. Pour ce fait le comité va collaborer entre différents acteurs publics et privés. Pour ce qui est du parc vis-à-vis les partenaires privés il conviendrait de créer une marque pour clarifier le positionnement et pour unifier l'offre touristique. « Mettre en place une stratégie fédérée de développement et de promotion d'un territoire et parler d'une même voix dans la finalité d'améliorer l'attractivité et la visibilité dudit territoire » (MAHE, 2013).

Le comité de développement touristique se chargera aussi d'encadrer et d'améliorer l'action associative, en effet les associations disposent aussi de données utiles et d'informations fiables et de fond qui permettent par la suite minimiser l'incertitude et de s'engager dans des meilleures décisions. A Tazekka on a l'association de Friouato qui a pour vocation l'organisation des randonnées dans le cadre de l'écotourisme et de spéléo-tourisme et d'accueil touristique à Friouato et à Tazekka. De leur part, les associations seront orientées vers le positionnement conçu pour mener à bien leur contribution stratégique.

L'intervention publique se voit primordiale via l'introduction de nouveaux mécanismes de développement, l'accroissement des revenus des territoires. La décentralisation des pouvoirs

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

oblige les acteurs locaux à établir une stratégie d'assistance des promoteurs de projets par des actions de conseil et d'appui technique en mettant en place des moyens rénovateurs. Le régime de la régionalisation avancée renforce la démocratie locale et permet aux acteurs locaux d'intervenir dans la gestion centrée sur la clarification du positionnement et sur l'attractivité du territoire.

7.4 L'AMENAGEMENT DE L'OFFRE TERRITORIALE DE TAZEKKA

Dans un deuxième temps il est impératif de mettre en valeur et de diversifier l'accueil touristique. Il faut essentiellement équilibrer le réseau des gîtes d'étapes, les gîtes sont le mode d'hébergement le plus préféré par les écotouristes, donc il faut adopter un maillage cohérent d'hébergement, créer des affiches et des panneaux d'informations dans toutes les entrées du parc. Le service d'information dans les entrées de Tazekka peut être confié aux agents locaux. Vu la modestie des centres touristiques de Tazekka leur réaménagement se voit obligatoire. Les accueillants locaux autrement dit la population locale est considérée comme étant une composante primordiale pour le développement écotouristique. A la lumière de l'étude menée la majorité des interrogés marocains ont montré que le contact de la population locale est l'un des objectifs écotouristiques, cette population locale peut se transformer en des hébergeurs en réaménageant leurs locaux et en formant leurs jeunes sur la mission touristique. Ceci va créer une fierté d'appartenance à l'aire protégée et leur mission sera touristique en grande partie.

Le patrimoine culturel et historique est une composante importante dans la découverte des sites écotouristiques, Tazekka dispose déjà des faits historiques et des apparences culturelles qui diversifient et amplifient ses atouts et ses opportunités pour se distinguer dans la scène touristique. Les événements culturels renforcent l'identité du territoire et irriguent la fonction innovante du marketing. Il s'agit aussi d'instaurer des galeries locales et de créer des écomusées exposant les richesses locales en mettant en place des expositions monographiques sur les richesses culturelles, des expositions de l'artisanat sous forme d'échantillons produits, des images, des documentations et des illustrations de l'historique de la région et des expositions ancestrales pour susciter l'intérêt de l'écotouriste. Ceci demande un travail de fond auprès des historiens de la région. Un exemple concret d'événements

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

historique s'agit de la découverte du gouffre Friouato en 1932 par le spéléologue professionnel Norbert Casteret. Cette démarche mobilise un arsenal de personnes et d'entités ce qui va créer une fierté d'appartenance, se donner ambition de contribuer et unifier leur action pour concevoir parfaitement et clairement le positionnement du parc de Tazekka.

Le patrimoine souterrain comportant les grottes et les cavités, et la cédraie constitue la potentialité majeure de Tazekka et ceci peut être une référence motrice pour concevoir le positionnement et aussi pour créer une marque. On avait cité au-dessus que les critères d'un territoire peuvent orienter les acteurs locaux à positionner leur offre territoriale ou touristique. Mais « les outils ne doivent pas définir votre stratégie mais s'y adapter, le stratège c'est vous » (GOLLAIN 2012). Ceci dit que malgré ces potentialités la mise en place de la stratégie doit être adaptée à ces atouts, en effet il conviendrait de valoriser ces patrimoines en fonction du positionnement.

En outre, la valorisation des patrimoines naturels de Tazekka va concerner les sentiers pédestres, les pistes et les entrées, il est juste demandé de renforcer les panneaux signalétiques et d'adopter la traçabilité des chemins pour la finalité de favoriser les itinéraires et aussi les faciliter aux guides. Par ailleurs les gouffres et les grottes constituent une opportunité ultime car la région est connue mondialement par son nombre extrême de grottes et elle contient le plus grand nombre de grottes et des gouffres au Maroc et malgré toutes ces opportunités le patrimoine souterrain souffre du manque d'aménagement et d'une notoriété faible. La grotte Friouato, Ifri Azkar, Kaf el Ghar et Grotte Chaâra constituent la force souterraine. Friouato est le point d'attraction de la majorité des randonneurs dans le parc de Tazekka car elle renferme une beauté particulière avec un gouffre de plus de 520 escaliers. Les sites souterrains connaissent une certaine difficulté lors de l'accès ce qui rend l'accessibilité juste pour les spéléologues professionnels. Pour ce fait il est impératif de mettre en place un aménagement pour la durabilité de l'accessibilité, un aménagement interne et externe contenant :

- *Le renforcement des passerelles et des escaliers ; *Le panneau écologique des grottes contenant le nom des grottes ; *L'installation de l'éclairage dans les passages obscurs au

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

sein des grottes ; *Le renforcement des barrières qui sont détruites à cause de l'humidité des grottes ; *Mettre en place des panneaux de kilométrage

**7.5 FAIRE FACE A LA DEGRADATION DES ECOSYSTEMES ET DU PATRIMOINE
ECOTOURISTIQUE ET SPELEOLOGIQUE**

Le vandalisme constitue une destruction majeure pour les patrimoines de Tazekka soient le patrimoine souterrain et écotouristique résulté de l'impraticabilité et l'inapplicabilité des systèmes de protections des écosystèmes et des souterrains et de l'inconscience des consommateurs de l'écotourisme, pourtant les patrimoines écologiques et souterrains se sont des patrimoines fragiles et sensibles, en effet plusieurs actions primordiales doivent être mises en place pour la gestion des ressources naturelles écotouristiques et souterraines et la limitation des impacts négatifs à savoir :

Créer des règles de consommation et des règles de bonne conduite à l'entrée de chaque espace patrimonial. Une réglementation stricte pour ceux ou celles qui détruisent l'environnement. ; La mise en place des panneaux informatifs : le but de ces panneaux est de sensibiliser les touristes au danger des déchets ; La mission des accompagnateurs est d'observer les écotouristes et de les sensibiliser lors de la randonnée ; Le traitement des déchets : l'évacuation est une technique coûteuse. Il est préférable de proposer aux circulants dans le parc des sachets pour évacuer leurs déchets personnels ; Organisation des mesures de sensibilisation. L'application du cadre de la protection de la nature reste insuffisante car les gens doivent avoir une large conscience pour respecter l'environnement écosystémiques. Les centres de documentation et l'écomusée seront un atout pour véhiculer les mesures de sensibilisation ; Le marketing direct une démarche qui aura une grande valeur ajoutée pour communiquer ces mesures de sensibilisation.

A noter que les impacts négatifs du vandalisme ne détruisent pas seulement le patrimoine écotouristique et spéléologique mais ils ternissent aussi l'image et la notoriété du territoire. Une destination écotouristique originellement positionnée par sa fraîcheur, sa beauté naturelle et la propreté de ses alentours, doit être une inspiration pour les autres territoires et les autres acteurs.

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

7.6 PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER AUTREMENT

Il est à noter que malgré la conception du positionnement et l'aménagement de l'offre il conviendrait de mettre en place des stratégies de communication en fonction du positionnement conçu. Un positionnement unifié et clairement façonné facilite les choix stratégiques de la communication.

De prime abord, la communication est un choix stratégique déterminant puisqu'elle est l'image du territoire, c'est la figure véhiculant l'identité et le positionnement d'un territoire. De ce fait elle doit être conçue et projetée soigneusement dans la mesure de faire connaître, faire adorer, faire mobiliser et motiver les acteurs à agir. En effet, la communication est une affaire complexe et intégrée, autrement dit tous les acteurs seront chargés de projeter et d'incarner l'identité et l'image à véhiculer sur la population locale, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales ...etc. Faire connaître le territoire c'est une phase cruciale et primordiale. Alors, un touriste quand il veut opter pour un site touristique pour faire un voyage ou une randonnée il va opter pour un site qui est connu, qui est déjà réputé et qui est aménagé et de même pour l'investisseur qui fait son choix d'implantation sur la base de la notoriété et la demande d'un site touristique. Donc on a deux constats, le premier constat c'est qu'un touriste préférera un site connu et réputé au lieu des autres sites et le deuxième constat concerne l'entrepreneur et l'investisseur qui va s'implanter sur la base d'une zone bien demandée et bien fréquentée. Faire aimer un territoire ou un site touristique met les acteurs responsables dans l'obligation de mener des stratégies modernes qui développent la communication et la promotion.

En outre, les panneaux routiers sont considérés comme des outils informatifs pour les passagers. A Tazekka on note l'absence des panneaux routiers reliant Taza avec les autres villes ce qui influence négativement sur l'image de cette destination. Ces panneaux doivent être placés à l'entrée de Taza et au passage près de Taza (contenant une carte de frontières du parc et aussi une autre pour les sites souterrains « spécialement la grotte Friouato »). Les panneaux routiers vont surement renforcer la communication et ils vont inciter l'intérêt des touristes de passage (niche), ainsi ils faciliteront l'accès à l'information pour les familles marocaines désirant visiter le parc sans recourir aux voyages organisés.

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

L'internet est un outil utile et indispensable, « Les TIC ont bouleversé les territoires et modifié les enjeux du pouvoir, elles sont aussi opérées comme levier important pour accéder à l'accroissement de l'attractivité du territoire et sa compétitivité » (BENKARAACHE & al., 2016). Lors de la recherche de l'information, le moyen qui nous semble accessible, rapide et riche c'est le web, donc le monde virtuel est devenu un outil primordial pour l'organisation des excursions et pour la prise de l'information. Les réseaux sociaux sont des outils opportuns pour partager des illustrations sous forme d'images et de vidéos qui vont inciter la curiosité des internautes. Ainsi il faut appliquer les techniques du marketing viral « *qui est une démarche qui permet au créateur du site web d'investir la technique des virus, des spams et des pages de publicité pour exposer une offre inattendue auprès de l'internaute* » (Wikipédia) et le webmarketing permet de faire des transactions via internet. Donc l'internet est un outil important qui pourra véhiculer parfaitement et rigoureusement l'image et le positionnement de la destination.

Les medias sont des moyens classiques mais de grande valeur ajoutée. Le documentaire *Amoudou* et le programme télévisé *le Maroc Que J'aime* ont présenté ces sites aux téléspectateurs mais leur approche n'été pas très attrayante au point d'attirer les touristes. De ce fait il faut s'inspirer des techniques de la publicité qui a juste quelques secondes pour conquérir et convaincre le consommateur avec succès.

En outre, l'écologie, la nature et l'environnement écologique sont devenus des soucis nationaux et internationaux à cause des menaces qui pèsent sur la planète. Cette prise de conscience met les acteurs du parc national de Tazekka dans l'obligation de participer et de sponsoriser ces actions finalité de faire connaître leur site touristique. Les actions de sensibilisation sont des actions originales et dynamiques qui vont satisfaire plusieurs besoins à savoir informer le public de l'existence du parc national de Tazekka et aussi intéresser les pouvoirs publics et les investisseurs. Il faut toujours concevoir des brochures et dépliants contenant des informations exhaustives sur le parc. La COP22 était une grande opportunité pour faire apparaître les parcs nationaux du Maroc sur la scène écologique et écotouristique, mais malheureusement aucune apparition, intervention ou sponsorship de la part des

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

responsables régionaux en faveur de leurs parcs nationaux et leurs sites écotouristiques n'ont été observés. Les salons de sensibilisation sont une grande opportunité pour communiquer son image, sa marque territoriale et son positionnement.

Les centres et les écoles de formation, les facultés et les autres établissements ont toujours l'intention d'organiser de temps en temps des sorties et des excursions en faveur de leurs étudiants ou leurs staffs. L'action demandée de la part des responsables est de présenter des offres attractives d'excursion et de voyages organisés. L'objectif de mener cette action est d'une part d'accroître la fréquentation et d'autre part d'améliorer l'image et renforcer le positionnement de la région. Il est conseillé dans ce cas d'exploiter les techniques du marketing direct à savoir les brochures, les mailings et les dépliants. « Gagner la guerre de l'esprit pour gagner la guerre des marchés » (LEWI, 2010), pour un territoire il vaut mieux accroître la fréquentation pour attirer les acteurs privés. Un autre point à évoquer est l'affichage dans les entités spécialisées de l'écologie et de la nature. Introduire le nom du parc dans des produits et des rayons et sponsoriser des offres permettra d'accroître énormément la notoriété. Nouvellement installé au Maroc, Décathlon, marque d'équipements sportifs, pourrait contribuer efficacement à la présentation de la région.

La communication événementielle est une démarche moderne de marketing visant à faire connaître un produit et promouvoir la notoriété d'une entreprise, ce qui fait de l'événementiel un choix stratégique qui va certainement amplifier l'attractivité des territoires. Le parc national de Tazekka est un lieu qui regroupe un grand potentiel naturel, culturel et écotouristique, ce qui permettra d'animer des manifestations sportives et culturelles. Dans ce sens il faudrait organiser des salons spécialisés de l'écotourisme en faveur de la région ce qui, par l'intermédiaire des personnes invitées, suscitera l'intérêt des entités en vue d'accroître la notoriété de cette aire protégée.

D'après le gérant de la grotte de Friouato Youness KASSIMI et le président de l'association Friouato de la spéléologie et le tourisme de nature Mohammed KASSIMI, Tazekka est une région qui est reconnue mondialement par son grand nombre de grottes et de cavités. Ceci va-t-être un atout puissant pour organiser des événements voire :

MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA

- Organiser une semaine nationale de la spéléologie : un événement qui s'étendra sur sept jours avec la présence de personnalités artistiques, sportives et politiques en plus des amoureux de la nature et les particuliers qui aspirent à découvrir le patrimoine souterrain.
- A l'instar du Rallye Aïcha des Gazelles et d'autres grands événements sportifs, l'aire protégée de Tazekka offre une nature idéale pour animer des concours sportifs en invitant des professionnels du sport des montagnes aussi bien que des spectateurs amateurs.

L'enjeu est de valoriser les potentialités de la région mais également de présenter un produit complet et cohérent à multiples facettes (la détente ; La découverte des paysages et leur diversité ; Le contact de la population locale et sa production artisanale ; Le tourisme sportif culturel, naturel et souterrain et l'intérêt de recherche (écosystèmes, biologie, science de la terre ...etc.).

8. IMPLICATIONS MANAGERIALES

Nous avons commencé par analyser l'offre territoriale de la région du côté des infrastructures de base à savoir la route, les télécommunications, l'approvisionnement en eau et en électricité...etc. et des infrastructures touristiques notamment les auberges, les gîtes, les refuges, les agences de voyages, les structures de gestion de la destination...etc. L'étude du terrain s'est faite suivant un questionnaire faisant ressortir une analyse univariée et bivariée. La présente recherche s'est basée sur l'utilisation de logiciels de traitement des données pour faciliter le dépouillement, le calcul ainsi que l'exposition des résultats.

9. PISTES ET LIMITES DE RECHERCHE

La recherche en faveur des destinations écotouristique aboutira en fin de compte à la construction de ce qu'on appelle le territorial branding en faveur des zones rurales et des petits et moyens territoires (PMT), la création des territoires créatifs, l'encouragement de l'entrepreneuriat local, attractivité et décisions de localisation des investisseurs touristiques, essai d'industrialisation, l'impact de l'économie de connaissance et les TICs ...etc. Par ailleurs, notre recherche présente certaines limites liées principalement au fait que le champ de l'étude est restreint puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'interviewer des investisseurs. Ainsi il n'a pas été possible d'évaluer la satisfaction vu la faible fréquentation des touristes.

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

CONCLUSION

La démarche marketing ne se limite pas à ce qui a été cité tantôt, le marketing va à ce qui suit la réalisation d'une communication vers le suivi et l'évaluation. L'objectif de ce suivi est d'évaluer de façon progressive et uniforme le succès des choix stratégiques de marketing et de promotion. En effet le suivi concernera majoritairement plusieurs aspects à savoir la qualité de l'hébergement et des infrastructures d'information, la mise à niveau des accompagnateurs et des guides, les panneaux informatifs, la qualité des passerelles et des barrières de sécurité et finalement effectuer des études de satisfaction de façon ponctuelle.

La finalité c'est de créer une dynamique socio-économique pour la finalité de répondre aux attentes des habitants et aux acteurs actuels du territoire et évoluer leur niveau de vie et après viser des touristes et des investisseurs. En outre, les revenus mobiles de l'économie résidentielle constituent une valeur plus que celle des revenus de l'économie productive et les zones rurales et écotouristiques peuvent représenter la qualité de vie, de bien-être.

En dernière analyse, la prospérité des territoires et l'essor économique et touristique est tributaire principalement à l'initiative créative et l'effort de l'homme et non pas seulement des atouts naturels notamment, « la différence entre un jardin et le désert, ce n'est pas l'eau c'est l'homme » (proverbe anonyme).

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

BIBLIOGRAPHIE

ALAUX C., SERVAL S. & ZELLER C., (2015), Le marketing territorial des Petits et Moyens Territoires : identité, image et relations, *Gestion et management public*, (Volume 4 / n° 2), p. 61-78.

ASHWORTH G.J. & VOOGD H. (1990), Marketing and Place Promotion.

AURELIEN G. (2009), Marketing territorial.

AZOUAOUI, H & ISMAILI, A (2015), L'identité de la marque de territoire et décision de localisation des entreprises : Approche par littérature, *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing (REMAREM)*.

BARABEL M. & AL., (2010), Les médias sociaux au service du marketing territorial. Une approche exploratoire, *Management & Avenir*, no 32, p. 233-253.

BARYSHEVA G. & KASHCHUK I. (2014), improving the socio-emotional well-being of the older generation through the implementation of territorial marketing, *International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences*.

BENKARAACHE & AL., (2016), Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et développement du territoire, *Economie & Société*, N° 12.

BENKO G. (1999), Marketing et territoire, pp.79-122.

BOLTON, S. (1992), Government –Cooperation and Communication : The Keys to Sustainable Tourism Resources, Proceedings of the 1992, *World Congress on Adventure Travel and Eco-Tourism*, British Columbia (Canada), p. 100-105.

BOURKACHE F. & TESSA A, (2015), Le positionnement stratégique d'un territoire : quel apport du marketing territorial ?, *Revue des Sciences Économiques et de Gestion*.

CLAUDE L & AL., (2014), introduction, culture, patrimoine, savoirs : facteurs dynamiques de développement, *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, p 785 à 799.

D.A. AKER. (1996), Building Strong Brands, *New York ; Free Press*.

GABER, H (2015), Marketing territorial : Quels enseignements pour approcher la dynamique territoriale de la région de l'oriental, *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing (REMAREM)*.

**MARKETING TERRITORIAL : QUELLE APPROCHE POUR MARKETER L'IMAGE DE MARQUE ET
RENFORCER LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES DESTINATIONS
ECOTOURISTIQUES : CAS DU PARC NATIONAL DE TAZEKKA**

GAUTHIER, D.A. (1993), Sustainable development, tourism and wildlife. *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Series Number 37*, p. 97-111.

HATEM F. (2007), le marketing territorial : principes, méthodes, pratiques. Editions EMS/Corlet Editions.

HELENE M., (2012), Les petites villes françaises en quête d'identité : Ambiguïté du positionnement ou image tactiquement combinée ? *Mots. Les langages du politique*, 97.

GAYET J. (2008), Le nouveau marketing touristique est né, *Revue Espace n°262* p7.

KAVARATZIS M. & HATCH M. J., (2013), The dynamics of place brands : An identity-based approach to place branding theory, *Marketing Theory*, vol.13, n°1, p. 69-86

LEQUIN, M. (2001), Écotourisme et gouvernance participative, *Presse de l'Université du Québec, Collection : Temps Libre et culture*, 234 p.

LUCARELLI A. & BERG P.-O. (2011), city branding : a state-of-the-art review of the research domain, *Journal of Place Management and Development*, Vol.4, p.9–27.

MAANINOU R., (2007), Stratégie marketing de l'écotourisme au Maroc, *Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme du Cycle Supérieur de Gestion*, ISCAE de Rabat, p.70-125

MARIA I. SIMEON & P. BUONINCONTRI (2011), Cultural Event as a Territorial Marketing Tool: The Case of the Ravello Festival on the Italian Amalfi Coast, *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 20:3-4, 385-406

MEYRONIN B. (2009), le marketing territorial : enjeux et pratique, 292 p.

PROULX M-U & TREMBLAY D., (2006), Marketing territorial et positionnement mondial, *Géographie, économie, société* (Vol. 8), p. 239-256.

VINCENT G. (2012), Clarifier les concepts : de la marque au marketing territorial,

VINCENT G. (2014), Le marketing territorial et l'attractivité des territoires, <http://fr.slideshare.net/vincentgollain/le-marketing-territorial-et-lattractivite-des-territoires>.

VIRGINE M. (2013), Le branding des territoires : une marque territoriale, quel intérêt et comment faire ?